

HOLDING FAMILIAR NO ÂMBITO RURAL E SEUS ASPECTOS NO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Humanas, Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6519197

Autor:

Caio Silva Lima*

RESUMO

As propriedades rurais de produção nas mais variadas áreas apresentam uma relevância significativa para a economia brasileira. Muitas dessas empresas rurais são desenvolvidas em um núcleo familiar, classificando-se, portanto, como uma atividade exercida pelo cuidado da família. Assim, é desejo de muitos proprietários que a propriedade rural seja mantida na família, e que permaneça a administração visando o desenvolvimento do patrimônio. Desse modo, entra o papel da holding familiar, que mesmo no âmbito rural anseia reduzir legalmente a carga tributária e agilizar o processo inventarial. A busca pela proteção dos bens gera a necessidade do estabelecimento da holding, visando a continuidade dos negócios familiares, assegurando assim uma fonte de renda oriunda dos próprios esforços. São apresentados aspectos relativos as vantagens e desvantagens para o assentamento de uma holding em uma propriedade rural, assim como também é exposto o contexto social cuja empresa rural familiar apresenta uma responsabilidade econômica e social de produção.

Palavras-chave: *Holding*; Propriedades; Familiar; Rurais.

ABSTRACT

Rural production properties in the most varied areas are significantly relevant to the Brazilian economy. Many of these rural businesses are developed in a family nucleus, therefore, they are classified as an activity carried out for the care of the family. Thus, it is the desire of many landowners that the rural property be kept in the family, and that the administration remains,

aiming at the development of the patrimony. In this way, the role of the family holding comes in, which even in rural areas is eager to legally reduce the tax burden and streamline the inventory process. The search for the protection of assets generates the need to establish a holding, aiming at the continuity of family businesses, thus ensuring a source of income from their own efforts. Aspects related to the advantages and disadvantages of settling a holding on a rural property are presented, as well as the social context in which the family rural business presents an economic and social production responsibility.

Key-words: *Holding; Properties; Familiar; Rural.*

1. INTRODUÇÃO

As grandes propriedades rurais, atualmente, apresentaram um crescimento substancial nas mais diversas áreas. E esse desenvolvimento pode ser apontado na ampliação das exportações e ambientes de cultivo. Por causa desse crescimento das atividades rurais é importante evoluir em concomitante os processos gerenciais que estejam voltados para a proteção patrimonial, com o planejamento sucessório.

Assim, será desenvolvido um trabalho com bases no entendimento jurídico referente à holding familiar no âmbito rural, levando-se em consideração a ideia do planejamento sucessório. Tendo por anseio apresentar a importância do permanecimento das ferramentas de gestão, pois contribuem para o coerente funcionamento das empresas rurais. Empresas essas que formam a principal fonte monetária de diversos núcleos familiares que possuem relações empregatícias com tais.

Segundo Mamede & Mamede (2017), a expressão HOLDING, palavra de origem inglesa formada a partir do prefixo “hold”, uma expressão a qual significa “controlar”. Trata-se de uma sociedade que controla outras sociedades ou um patrimônio, não sendo uma espécie societária, mas apenas uma característica da sociedade. Assim, uma holding nada mais é que uma empresa criada para deter participações, como cotista ou acionista, também podendo ser usada no instituto do planejamento sucessório, uma ferramenta para facilitar e estabelecer termos através de um contrato social.

Uma holding pode se diferenciar de diversos tipos, como: administrativa, pura, mista, patrimonial, de controle, de participação e familiar (Machado, 2017). E uma de suas vantagens são os benefícios de tributação, que facilitam a declaração do imposto de renda da pessoa física, e a possibilidade de definir em vida os critérios da sucessão. Esse processo se torna bem mais econômico e rápido do que a constituição de um inventário.

Em se tratando da Holding Familiar, o instituidor do patrimônio pode continuar na administração dos bens enquanto estiver vivo, diferentemente do inventário comum, a qual só é permitido a manutenção do patrimônio quando falece qualquer um dos cônjuges.

Instituindo uma holding, o patrimônio transforma-se em uma empresa a qual o patriarca detém o controle patrimonial, e distribui em formas de cotas a participação para membros da mesma família, com poder de participações societárias em seus nomes. Resumindo, o patrimônio é gerido por uma sociedade composta por membros da mesma família.

Contudo, pode-se dizer que a cultura do planejamento sucessório fez com que muitas famílias vissem patrimônios com dimensões significativas serem particionadas ou vendidas em processos de inventário no momento da sucessão.

Considerando o fato da urbanização das famílias rurais, de alguns herdeiros não possuírem a aptidão necessária para gerir o agronegócio ou as condições de administrá-lo, fica naturalmente, ao patriarca a preocupação com relação à perenidade do negócio e a segurança dos herdeiros.

Como solução para as situações que faltem aptidão técnica aos herdeiros, os produtores rurais podem contar com uma estratégia de gestão corporativa. Estratégia essa que permite uma administração profissional do negócio, uma sucessão familiar que garanta maior economia, e que dê condições plenas de continuidade da atividade rural, independentemente do falecimento do patriarca e dos interesses dos herdeiros.

A implementação de uma Holding familiar seria com mecanismos de normatização para restrição de direitos que permitissem a proteção patrimonial. Essa proteção baseada na capacidade de proteger o patrimônio de eventuais terceiros que pretendam infringir a família, podem estar apresentadas nos planos de: pactos pré-nupciais; regras de doação com reserva de usufruto; inalienabilidade; divisão de cotas; incomunicabilidade; impenhorabilidade.

2 HOLDING

2.1 CONCEITUANDO A HOLDING

O termo holding, para Oliveira (2015), tem raízes na palavra *to hold*, cujo sentido está voltado para a intenção de guardar ou controlar algo ou um meio de produção. Desse modo, é perceptível a real intenção ao se desenvolver uma holding uma antiga propriedade ou empresa. Esse desenvolvimento tem por objetivo fundamental administrar os bens relativos à propriedade ou o meio de produção.

Diversas holdings dentro do mercado de produção são constituídas por grupos econômicos, ansiando agilizar, reduzir custos e otimizar serviços. Esses grupos econômicos, como nos mostra Teixeira e Lopes (2017) também objetivam gerenciar ou ter participação conjunta com a empresa controladora do respectivo grupo econômico formado para essa finalidade.

A holding familiar tem a capacidade de agilizar os processos de formação do inventário, pois reduz o prazo desse processo e também das tributações. Não sendo bastante a vantagem da redução da

tributação no processo de formação do inventário, também é existente a consolidação da blindagem patrimonial. Diversas são as vantagens trazidas pela construção de uma holding familiar, e essas vantagens e benefícios devem ser geridas mediante a legalidade jurídica.

Em sua gerência as holdings familiares são desenvolvidas ansiando também reduzir as tributações, e essa análise pode levar a dois conceitos: A evasão fiscal e a elisão fiscal. O conceito de tributos pode ser observado no artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 3º – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Em termos contábeis a elisão fiscal é a forma segura, confiável e legal de reduzir os tributos devidos por uma pessoa jurídica ou física. Enquanto que a evasão fiscal é a sonegação fiscal, utilizando de artifícios ilícitos para fugir do pagamento dos tributos.

Esse instituto legal pode ser constituído por pessoa jurídica ou pessoa física, tendo uma sociedade societária que participa da divisão dos lucros remanescentes. Além disso, também é possível que enquanto o principal administrador da empresa esteja vivo, ele possa dividir e atribuir funções dentro da própria sociedade, atribuindo funções ou bens a quem for mais apto ou capacitado dentre os seus herdeiros.

A conceituação de holding familiar é ampla, estando bem disposta na literatura por diversos autores, conforme nos mostra o quadro 1, a seguir.

Quadro 1: Conceituação de holding familiar por diversos autores

Autor e Ano	Conceito de Empresa Familiar
Barry apud Scheffer (1993)	“Empresa familiar é aquela empresa que tem seu controle acionário pertencente aos membros de uma única família”.
Donnelley apud	“Uma companhia é considerada empresa familiar, quando está perfeitamente identificada com uma família há pelo menos duas gerações e quando essa ligação

Bernhoeft (1989)	resulta numa influência recíproca na política geral da firma e nos interesses e objetivos da família”.
Gracioso Apud Martins et al. (1999)	“a propriedade não é suficiente para definir empresa familiar, sendo necessária, também, a existência de estrutura gerencial na qual a maioria dos cargos-chave é preenchida pro membros da família proprietária.”
Vidigal (1996)	“A não ser criadas pelo governo, todas as empresas, na origem, tiveram um fundador ou um pequeno grupo de fundadores, que eram seus donos. As ações ou as cotas da empresa seriam provavelmente herdadas por seus filhos. Praticamente todas as empresas, portanto, foram origens.”
Garcia (2001)	“Consideramos Empresa Familiar àquela que é controlada com uma ou mais famílias. O conceito que adotamos se baseia na ideia de propriedade, que é o que permite a uma família decidir os destinos dos negócios.”

Fonte: Criado pelo autor, com as citações referenciadas.

2.2 VISÃO JURÍDICA DA HOLDING NO BRASIL

Com a Lei nº. 6.404/19763, Lei das Sociedades Anônimas – S.A., é possível desenvolver os primeiros traços jurídicos referentes à uma holding no Brasil. Em síntese, a lei traz um direito que permitirá que uma dada sociedade possa se vincular provisoriamente ou permanentemente a outras sociedades econômicas, tendo por primazia os bons costumes, legalizadas, respeitando a ordem pública e estando sob a tutela da forma mercantil.

2.3 A REALIDADE DA EMPRESA FAMILIAR

Por conceito, para Bernhoeft (1989), a empresa familiar pode possuir esse título quando o seu início tem uma relação direta com uma família, podendo ser também aquela que é administrada por uma família e seus respectivos membros. E já para Oliveira (2006) “a empresa familiar caracteriza-se pela sucessão do poder decisório de maneira hereditária de uma ou mais famílias”.

Desse modo, para ambos os autores – Oliveira (2006) e Bernhoeft (1989) – são apontadas características comuns a esse tipo empresarial, como por exemplo: Antiguidade sobrepõe-se à eficácia ou desempenho; Dificuldade em separar assuntos de teor emocional e racional; Exigência de dedicação; Expectativa de fidelidade.

A relação do contexto econômico brasileiro com a presença das empresas familiares é expressiva. Pois, essas empresas são necessárias para a geração de 65% dos empregos presentes no Brasil, tendo por base uma participação de 60% na produção brasileira (Oliveira, 2006).

A importância dessa modalidade empresarial não se limita somente ao Brasil, tendo sua relevância no mundo todo. Países como os Estados Unidos e alguns da Europa, observando a importância desses serviços em sua produção criaram institutos de apoio ao empresariado familiar. Grandes universidades, como é o caso de Havard, desenvolveram uma especialidade de estudo voltada para essa forma de produção (Bernhoeft, 1999).

2.4 MODALIDADES DE HOLDING

Modalidade	Conceito	Autor
Holding Pura	Holding pura é a empresa que tem como atividade única manter ações de outras companhias, controlando-as sem distinção de local, podendo transferir sua sede social com grande facilidade.	LODI e LODI, 2011
Holding Mista	A sociedade holding mista, não se dedica exclusivamente à titularidade de participações societárias por quotas e/ou ações, mas também à produção e/ou circulação de bens, prestação de serviços.	MAMEDE e MAMEDE, 2012
Holding Familiar	Tem por finalidade a redução de carga tributária da pessoa física, o planejamento sucessório e o retorno de capital sob a forma de lucros e dividendos, sem tributação.	Rocha Junior, 2014
Holding Imobiliária	Tipo específico de sociedade patrimonial, organizada com o objetivo de ser proprietária de imóveis e para gerir os recebimentos locativos	Rocha Junior, 2014
Holding Patrimonial	Também chamada de sociedade patrimonial, é constituída para ser proprietária de determinado patrimônio;	MAMEDE e MAMEDE, 2012
Holding de Controle	É uma sociedade de participação constituída para captar o controle societário de outra (s) sociedade(s);	MAMEDE e MAMEDE, 2012
Holding de Participação	Uma sociedade de participação que tem o objetivo de deter participações societárias sem ter a finalidade de controlar outras sociedades;	MAMEDE e MAMEDE, 2012
Holding de	É uma sociedade de participação organizada para centralizar a	Rocha

Administração	administração de outras sociedades, decidindo planos, metas, orientações, etc.	Junior, 2014
----------------------	--	-----------------

Fonte: Garlet; Pieniz.

3 HOLDING FAMILIAR NO ÂMBITO RURAL

Nesse respectivo trabalho serão realizadas exposições conceituais relativas à *holding* familiar. Tendo como pauta direcionadora a realidade do *holding* no ambiente rural. Apresentar-se-á o conceito, contexto, os atributos e os modelos voltados para o planejamento sucessório. Não deixando de expor algumas vantagens e desvantagens que justifiquem a criação da *holding* familiar dentro do ambiente de produção rural. Busca-se, como embasamento teórico, uma triangulação entre os assuntos tributário, sócio econômico e jurídico.

3.1 HOLDING EM EMPRESAS RURAIS

A *holding* familiar rural pode ser descrita como uma pessoa jurídica que condensa todo o conjunto patrimonial relacionada com uma atividade cujo negócio seja o agronegócio. O conjunto desses patrimônios podem incluir as propriedades rurais, com os seus meios de produção, sejam os equipamentos utilizados ou a residência lá estabelecida que esteja ligada ao processo de produção.

O termo de *holding* familiar rural foi cunhado especialmente para as famílias que dedicam o seu trabalho para as atividades empresariais do agronegócio. E desse modo, com os benefícios trazidos pelo desenvolvimento da *holding* o proprietário terá maior controle administrativo sobre os meios de produção. Permitindo o desenvolvimento organizacional maior, no sentido de aperfeiçoar e particionar determinadas atividades dentro do próprio mecanismo de produção do negócio ali instituído. Tendo em vista que a *holding* é uma forma efetiva e central de equacionar propostas de soluções e problemas, sejam elas de natureza administrativa, de segurança, ou tributárias fiscais (Lodi, 1987).

É muito comum, após a morte dos proprietários de grandes terras, que as propriedades sejam particionadas e as empresas rurais vejam o seu fim. Com a constituição de uma *holding* familiar, o processo inventarial pode ser agilizado, sendo feito com o proprietário ainda vivo. Desse modo, é possível definir aos herdeiros quais partes herdarão, estando todos em iguais condições dentro da sociedade, permitindo que aqueles que genuinamente têm a capacidade de administrar a empresa sejam atribuídos para tal função (MAMEDE e MAMEDE, 2013).

4 PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Algumas grandes empresas apresentam uma grande continuidade e participação ativa na economia, seja local ou nacional. Assim é importante que a estabilidade em sua continuidade de

gerações seja mantida. Desse modo, o planejamento sucessório é um dos elementos fundamentais para a continuidade de uma empresa. Pois, caso essa sucessão não seja previamente planejada o patrimônio corre muitos riscos pelas grandes taxações ou de vir a ruir pela má administração, após a morte do antigo proprietário.

O desenvolvimento da *holding* irá abrir um leque de novas variáveis que facilitarão o desenvolvimento, planejamento e organização da empresa, perante um processo de luto e sucessão. Dentre as variáveis criadas pela *holding* está presente a possibilidade do planejamento sucessório.

O planejamento sucessório, por conceito, é um meio de ação jurídico que permitirá uma melhor organização da transferência de bens e patrimônios de uma pessoa, in vivo, aos seus herdeiros. O planejamento sucessório pode ser realizado em vários contextos, sendo essas pelo testamento, doação, previdência privada e a *holding* familiar.

Como especificamente o foco do trabalho é a apresentação dos permeios jurídicos da *holding* familiar, mesmo sendo no aspecto rural, é necessária a explanação teórica do planejamento sucessório em tal realidade. Esse planejamento ocorre, nesses termos, na criação de uma empresa, em que os herdeiros serão os sócios, com suas respectivas participações. Desse modo, cada ação da *holding* familiar é equivalente a uma quota da herança. Permitindo que o patrimônio seja distribuído a terceiros, ficando isoladamente, a princípio, dentro da própria família.

Além do benefício da redução legal da carga tributária, como será posteriormente exposto, é observada também as peculiaridades das aptidões de cada herdeiro. Alguns herdeiros revelam-se menos capazes ou motivados para administrar empresas familiares nos campos agropecuários, gerando em situações extremas descuidos com a continuidade dos negócios.

Com a instituição do planejamento sucessório dentro das *holdings* familiares da zona rural, podem ser destinadas ações como quota da herança, porém ações cujas funções podem variar. Algumas ações podem ser ordinárias nominativas ou preferenciais nominativas, determinando quem tem maior poder de gestão e de voto, não excluindo a quota de herança aos demais herdeiros.

As ações ordinárias normativas conferem ao herdeiro da empresa de zona rural participação nas decisões da companhia, poder de voto e participação no recebimento dos proventos. Enquanto que as ações preferenciais normativas não oferecem direito à voto ou decisão na companhia, porém permite o recebimento dos proventos. Desse modo, como já dito permite que os herdeiros recebam suas quotas de herança, porém permite que mantenham em mente os seus próprios objetivos de vida para vivê-los.

4.1 PROTEÇÃO PATRIMONIAL

O desenvolvimento da *holding* dentro das empresas familiares objetiva beneficiar-se de diversos modos. Dentre esses benefícios, observamos a aplicação da blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial é justamente uma hermetização dos bens e patrimônios sucumbidos à *holding*. Esse fechamento é visto pela proteção dos bens e patrimônios da pessoa jurídica.

A blindagem patrimonial é um benefício somente. Não podendo ser tratada como um sinônimo de proteção patrimonial. Justamente pelas limitações que a blindagem demonstra quanto a sua licitude. Uma blindagem patrimonial que foge ao que deve ser abrigado pelo tipo societário ao qual a sociedade esteja empregada, configura um ato ilícito. Assim, torna-se ilegal também a blindagem quando é feita com a intenção de fraudar credores ou fugir do pagamento de dívidas. Além disso, o desenvolvimento da proteção deve-se considerar o Princípio da Entidade. Princípio esse apresentado no artigo 50 do Código Civil de 2002.

Um cuidado interessante que deve ser tomada pela sociedade responsável pela consolidação da *holding*, no tocante à sua administração e funcionamento, é a constante observação do ordenamento jurídico relativo ao tema. A justificativa é a prevenção quanto a responsabilização por atos indevidos (ROCHA JUNIOR; ARAUJO; SOUZA, 2016). Desse modo, as atividades pragmáticas da *holding* devem pautar-se na legalidade.

Outro aspecto importante que pode ser visto em questões relativas a proteção patrimonial, são os assuntos familiares, mais especificamente os conflitos amorosos. Atualmente com os divórcios crescendo quantitativamente, questões do gênero passam pelo cerne da justiça patrimonial. Em circunstâncias pouco agradáveis como o divórcio, devem ter-se conhecimento, na instituição do casamento e da *holding*, sobre as cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade.

De outro modo, caso seja apresentada a legitimidade para receber a herança patrimonial, mediante o artigo 1848 do Código Civil, deverá ser suspensa ou evitada a alienação, a comunicação patrimonial ou a penhora. Assim a legitimidade pode ser apresentada em provas que justifiquem tais medidas judiciais.

4.2 ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

No aspecto tributário, como já exposto, podemos observar que um dos objetivos da consolidação da *holding* familiar está na racionalização da carga tributária que pesa sobre o patrimônio pessoal. Em outras palavras busca-se dentro da legalidade ações que permitam o aumento dos lucros e capitais de reinvestimento, de modo que análises permitam o pagamento de impostos em seu menor nível legal. Essas análises prezam pela legalidade, buscando alternativas existentes para conciliar o coerente funcionamento da empresa em simbiose com o ordenamento jurídico (SILVA; ROSSI, 2017).

Quando uma *holding* é oficializada passam-se alguns impostos que estão presentes também nos casos de transferência da propriedade. Dentre esses impostos são vistos: Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), Imposto de Transmissão de Bens Intervivos (ITBI) e Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ). A cobrança do IRPJ é realizada quando houver a distribuição dos lucros, tributando-se percentualmente sobre os dividendos.

No tocante ao ITCMD, os autores costumam apresentar que tal tributo permite o desenvolvimento da transmissão não onerosa de bens ou direitos. Assim a transferência pode ocorrer em intervivos, podendo ser com reserva de usufruto, ou causa mortis. O ente federativo responsável pela aplicação do ITCMD é o Estado sendo tipificada a sua função na Constituição Federal, no Art. 155, inciso I.

Desse modo, estabelece-se uma desvantagem para a institucionalização do processo sucessório dentro da *holding* nos ambientes rurais, tendo em vista a tributação do ITBI e ITCMD e a integralização do capital para com o patrimônio. E hipoteticamente, caso a *holding* rural não fosse estabelecida, esses impostos poderiam ter seu fato gerador somente no momento da transmissão do testamento.

5. CONCLUSÃO

Apresentaram-se as vantagens e desvantagens recorrentes da institucionalização do holding nas empresas rurais. Além disso, o ordenamento jurídico apresenta pontuações e legislações especificadamente voltadas para o direito empresarial.

Dentre as diversas vantagens, já anteriormente suscitadas, derivadas da consolidação de uma holding podem ser sintetizadas a organização do planejamento sucessório, assim como também a respectiva proteção do patrimônio dentro da família. O planejamento sucessório permite, com o uso da institucionalização de holding, que venha facilitar o processo de continuidade, diminuindo assim os conflitos gerados por tais situações.

Além dos benefícios já citados, pode ser visto, também, a ausência do Imposto de Renda, que apresenta alíquotas maiores. Enquanto que, na holding, são tributados o IPRJ – que apresenta um percentual de cobrança menor.

Antagonicamente podemos ver uma certa desvantagem, que também já foi exposta no trabalho. A desvantagem está diretamente ligada à criação de uma unicidade do capital com o patrimônio, justamente o que aumenta o valor do ITBI e do ITCMD.

As empresas familiares nos contextos rurais têm ganhado expressividade econômica, sendo histórico o seu desenvolvimento. Assim, é uma necessidade preocupar-se com propriedades rurais que estão intrinsecamente ligadas à um núcleo familiar, tendo participações quase que exclusivas dos mesmos. Dentro desse contexto, o processo de sucessão torna-se um tema de extrema

importância. O principal anseio que justifique a criação de sociedades do gênero é a busca pela diminuição da preocupação dos proprietários sobre a situação futura do bem após o seu óbito.

Com isso, não bastando somente explicar as vantagens e desvantagens da holding familiar no ambiente rural, vale destacar a sua expressividade socio econômica, assim como as disposições legais que permitam a sua continuidade dentro da própria família. A herança é deixada para que o bem seja administrado pelos próprios herdeiros, almejando uma boa administração e resultados construtivos para o patrimônio.

Para além do processo sucessório, as propriedades que podem vir a ser uma holding familiar objetivam manter o bem seguro, dentro da própria família, por requisitos legais. Além de buscarem, tipicamente, reduzir a carga tributária presente no seu funcionamento como propriedade rural.

Conforme versado no trabalho, é possível perceber que determinadas propriedades rurais das mais variadas competências possuem características, aptidões e funções diferentes. Justamente o que torna mais complexo o desenvolvimento de holding nessas mais diversas propriedades. Desse modo, não é totalmente vantajosa essas modificações para todos os casos no âmbito rural de produção, sendo, portanto, necessária uma avaliação técnica e jurídica, quanto a matérias de legalidade e viabilidade financeira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNHOEFT, Renato. Empresa Familiar: Sucessão Profissionalizada ou Sobrevivência Comprometida. São Paulo: Nobel, 1989.

BERNHOEFT, Renato. Empresas Familiares Brasileiras: Perfil e perspectivas. 1º Edição, São Paulo: Negócio, 1999.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União. Brasília, DF: 11 jan. 2002.

GARCIA, Volnei Pereira: Desenvolvimento das Empresas Familiares. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.

GARLET, Cassieli Facco; PIENIZ, Luciana Paim. Holding Patrimonial em Propriedades Rurais. Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ, 2017.

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm.

Lodi, J. B., & Lodi, E. P. (2011). Holding. São Paulo: Cengage Learning.

LODI, João Bosco. Sucessão e Conflito na Empresa Familiar. São Paulo, Pioneira, 1987.

Machado, S. (2017). Holding familiar: como forma de planejamento patrimonial e seus reflexos tributários [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade do Extremo Sul Catarinense].

Mamede, G., & Mamede, E. C. (2017). Holding familiar: planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. São Paulo: Atlas.

MAMEDE, G.; MAMEDE, E. C. Holding Familiar e suas Vantagens. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

MARTINS, Ives Gandra da Silva, MENEZES, Paulo Lucena de & BERNHOEFT, Renato. Empresas familiares brasileiras: Perfil e Perspectivas. São Paulo: Negócio Editora, 1999.

Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças de. Holding, administração corporativa e unidade estratégica de negócio: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Empresa Familiar: Como Fortalecer o Empreendimento e Otimizar o Processo Sucessório. 1 edição. São Paulo: Atlas, 2006.

ORSI, apud, TEIXEIRA, João Alberto Borges. Holding Familiar: Tipo Societário e seu Regime Tributário. 2007.

ROCHA JUNIOR, Arlindo Luiz; ARAUJO, Elaine Cristina de; SOUZA, Katia Luiza Nobre de. Holding: aspectos contábeis, societários e tributários. 3. ed. São Paulo: IOB Sage, 2016.

SCHEFFER, Angela Beatriz Busato. Sucessão em Empresas Familiares: Dificuldades e Ações Preventivas. Tese de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 1993.

SILVA, Fabio Pereira de; ROSSI, Alexandre Alves. Holding familiar: visão jurídica do planejamento societário, sucessório e tributário. 2. Ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017.

TEIXEIRA, Tarcisio; LOPES, Alan Moreira. Startups e inovação: direito no empreendedorismo. Barueri: Manole, 2017.

VIDIGAL, Antônio Carlos. Viva a Empresa Familiar. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »